

БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Хакбердиев Кахрамон Курбанович

И.ф.н., доцент,

Тошкент давлат шарқшунослик университети

E-mail: khakberdiev.kakhramon@gmail.com

Аннотация: *Хорижий мамлакатларда давлат бюджети самарадорлигини таъминлашдаги тўпланган тажриба ўрганилган ва унинг асосида Ўзбекистонда давлат бюджети самарадорлигини таъминлашга қаратилган таклиф ва тавсиялар олинган.*

Калим сўзлар: *Бюджет, харажатлар, “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш”, “Кўп йиллик харажатлар режаси”, “Нарх ва сифат нисбати (Value for Money)” концепцияси, шаффофлик.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Хакбердиев Кахрамон Курбанович

К.э.н., доцент,

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: khakberdiev.kakhramon@gmail.com

Аннотация: *Изучен опыт зарубежных стран по обеспечению эффективности государственного бюджета. На основе зарубежного опыта разработаны предложения и рекомендации по обеспечению эффективности государственного бюджета в Узбекистане.*

Ключевые слова: *бюджет, расходы, «бюджетирование, ориентированное на результат», «многолетний план расходов», концепция «соотношение цены и качества (Value for Money)», прозрачность.*

FOREIGN EXPERIENCE IN ENSURING THE EFFICIENCY OF BUDGET EXPENDITURES

Khakberdiev Kakhramon Kurbanovich

Ph.D., Associate Professor,

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: khakberdiev.kakhramon@gmail.com

***Annotation:** The experience of foreign countries in ensuring the effectiveness of the state budget has been studied. Based on foreign experience, proposals and recommendations have been developed to ensure the effectiveness of the state budget in Uzbekistan.*

***Keywords:** Budget, expenditures, “results-oriented budgeting”, “multi-year expenditure plan”, “value for money” concept, transparency.*

КИРИШ

Бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш вазифаси ҳар қандай миллий иқтисодиёт ва ҳукуматлар олдида турган ва доимо долзарб аҳамият касб этиб келувчи масала ҳисобланади. Давлат маблағларини мақсадли ва самарали сарфлаш, бюджет харажатларини оптималлаштириш ҳамда натижадорликни ошириш борасида турли мамлакатлар тажрибасини ўрганиш, Ўзбекистон учун аҳамиятли жиҳатларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Замонавий иқтисодчи олимлар таъкидлаганидек, “бюджет харажатларининг самарадорлиги давлат бошқарувининг асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланиб, мамлакатнинг иқтисодий барқарорлиги ва ижтимоий фаровонлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.¹ Қуйида ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларнинг бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш борасидаги илғор тажрибаларига эътибор қаратамиз.

УСЛУБЛАР

Ривожланган хорижий мамалкатларнинг давлат бюджетларини шакллантириш ва харажатларнинг самарадорлигини таъминлаш тажрибасини ўрганиш жараёнида баён, қиёсий таҳлил, трендлар, режалаштириш, эксперт баҳолаш ва бошқа услублардан фойдаланилди.

НАТИЖАЛАР

¹ The International Handbook of Public Financial Management. Richard Allen, Richard Hemming, and Barry Potter (eds.). Palgrave Macmillan. 2013.

Бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш бўйича хорижий тажрибалар таҳлили шуни кўрсатадики, бу соҳада ягона универсал модель мавжуд эмас. Ҳар бир мамлакат ўзининг иқтисодий ривожланиш даражаси, давлат бошқаруви тизими, ижтимоий-маданий хусусиятлари ва бошқа омилларга қараб, ўзига мос механизмларни танлайди ва амалга оширади.

Ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси асосида бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлашда бугунги кунда бир қанча умумий йўналишлар шаклланган бўлиб, уларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Бюджет харажатларини режалаштириш, ижро этиш ва баҳолаш жараёнларида натижадорлик кўрсаткичларидан кенг фойдаланиш;
2. Бюджет жараёни ва давлат стратегик режалаштириш тизими ўртасида мустаҳкам алоқаларни ўрнатиш;
3. Бюджет маблағларидан фойдаланишда ташкилотларга кўпроқ мустақиллик бериш ва шу билан бирга, натижалар учун уларнинг масъулиятни ҳам ошириш;
4. Бюджет жараёнининг барча босқичларида шаффофликни таъминлаш ва жамоатчилик назоратини кучайтириш;
5. Бюджет маблағларидан фойдаланишда замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш.

Ривожланган мамлакатлар томонидан бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлашда етакчи мамлакат ҳисобланувчи АҚШнинг бу борадаги тажриба ва амалиётларини ўрганиш катта аҳамиятга эга. Айнан АҚШда ўзоқ даврлар мобайнида ўта йирик ҳажмларда йирик бюджет харажатларини шакллантириш, режалаштириш ва улардан оқилона фойдаланиш борасида яхши тажриба тўпланган. Бу борада йирик олимлар томонидан назарий ва амалий тадқиқотлар олиб борилиб уларни оптималлаштириш ва самарали фойдаланиш борасида илмий асосланган таклиф ва тавсиялар олинган.

Хусусан, АҚШ бюджет параметрлари бўйича жаҳонда энг йирик пул маблағлари жамғармасига эга бўлган ривожланган мамлакат бўлиб, бюджет харажатларининг самарадорлигини таъминлашда турли хил услублардан унумли фойдаланилади. АҚШ федерал бюджети харажатларини самарадорлигини таъминлаш тизимлаштирилган бўлиб, унинг қонуний асосини 1993 йилда қабул қилинган “Хукумат фаолияти натижалари тўғрисида”ги қонун (Government Performance and Results Act) ташкил этади². Мазкур қонун талабидан келиб чиқиб, АҚШда бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш мақсадида “Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” (Performance-Based Budgeting) тизими жорий қилинган бўлиб, у “стратегик режалаштириш”, “йиллик фаолият режаси”, “натижадорлик ҳисоботи” ва “бюджетни шакллантиришда натижадорлик кўрсаткичлари”дан иборат.

Бюджет харажатларини самарадорлигини таъминлашда стратегик режалаштириш “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” тизимининг муҳим босқичларидан бири бўлиб, ушбу босқичда ҳар бир давлат идораси 5 йиллик стратегик режа ишлаб чиқади ва унда аниқ мақсадлар, вазифалар ва кутилаётган натижалар белгиланади. Стратегик режалаштиришда мақсад, вазифа ва натижалар ўртасида узвий боғлиқликлар, давлат миқёсидаги устувор мақсадлар билан уйғунлик масалалари таъминланади. Беш йилга мўлжалланган ўрта муддатли бюджет харажатларини стратегик режалаштириш АҚШнинг ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш ва ҳарбий-сийсий мақсад ва вазифаларига эришиш учун қабул қилинган мўлжалларга эришини кўзда тутди.

АҚШнинг ҳар бир давлат ташкилоти, ҳар бир молиявий йил якунида стратегик ва йиллик фаолият режаларида белгиланган мақсадларга эришганлик даражасини ўзида акс эттирган натижадорлик ҳисоботини тақдим этади. Натижадорлик ҳисоботи амалда корхона ва ташкилотларнинг

² <https://www.dol.gov/agencies/eta/performance/goals/gpra>
www.sharqjurnali.uz

ажратилган бюджет харажатларидан қанчалик самарали фойдаланганликлари тўғрисидаги баҳо бўлиб, мамлакат миқёсида ажратилаётган маблағлардан оқилона ва мақсадли фойдаланишни таъминлаш механизми сифатида ишлайди.

Ўз навбатида, натижадорлик ҳисоботларида акс эттирилган кўрсаткичлар кейинги даврларда шакллантириладиган бюджетларни ишлаб чиқишда асосий белгиловчи омил бўлиб хизмат қилади. Хусусан, ташкилот в идораларнинг кейинги давр бюджетларини ишлаб чиқишда олдинги даврда эришилган “бюджетни шакллантиришда натижадорлик кўрсаткичлари”га таянган ҳолда бюджет маблағларини тақсимлаш амалга оширилади³.

АҚШ тажрибасининг асосий хусусиятларидан бири - бюджет харажатларининг самарадорлигини баҳолаш учун “Дастурлар баҳолаш рейтинг тизими” (Program Assessment Rating Tool - PART) қўлланилишидир. Бу тизим орқали федерал дастурларнинг натижадорлиги баҳоланади ва бюджет маблағларини тақсимлашда ушбу баҳолаш натижалари ҳисобга олинади⁴.

Бюджет харажатларининг самарадорлигини таъминлашда Буюк Британия тажрибаси билан АҚШ тажрибалари ўртасида айрим ўхшашликлар кўзга ташланади. Буюк Британия бюджет харажатларининг асосини 1998 йилдан бошлаб жорий қилинган “Натижаларга асосланган бошқарув” (Results-Based Management) тизим ташкил этади. Тизимнинг асосида “Давлат хизматлари келишуви”, “Хизмат кўрсатиш келишувлари” ва “Техник изоҳлар” каби элементлар ётади.

Хусусан, “Давлат хизматлари келишуви” (Public Service Agreements - PSA) – тизими доирасида вазирликлар ва идоралар учун 3 йиллик давр учун аниқ натижадорлик кўрсаткичлари белгиланади. “Тизимнинг кейинги элементи ҳисобланган “Хизмат кўрсатиш келишувлари” (Service Delivery

³ Performance Budgeting: Linking Funding and Results. IMF. Marc Robinson (ed.). 2007.

⁴ From Line-item to Program Budgeting. Korea Institute of Public Finance. John M. Kim. 2007.

Agreements - SDA) доирасида давлат хизматлари келишувида белгиланган кўрсаткичларни амалга ошириш учун аниқ чора-тадбирлар, муддатлар ва масъул ижрочилар белгиланади. “Техник изоҳлар” (Technical Notes) – тизимида натижадорлик кўрсаткичларини ҳисоблаш методологияси ва манбалари аниқлаб берилади.

Давлат бюджети харажатларининг самарадорлигини таъминлашга қаратилган яна бир тартиб, бу “Кўп йиллик харажатлар режаси” (Multi-Year Spending Review) мониторинг тизими булиб, унга кўра, давлат идоралари учун 3 йиллик бюджет белгиланади ва бу давр мобайнида ресурслардан фойдаланиш имконияти берилади.

Буюк Британия тажрибасининг энг муҳим жиҳатларидан бири “Нарх ва сифат нисбати” (Value for Money) концепциясидир. Бу концепция доирасида давлат харажатларининг тежамкорлиги, самарадорлиги ва натижадорлиги баҳоланади. Мутахассислар давлат бюджети харажатларидан самарали фойдаланиш йўлида Буюк Британия тизимининг юқори имкониятларини қайд этган ҳолда унинг ютуқли жиҳатларидан фойдаланишни тавсия этишади.

Францияда бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш тажрибасида бир томондан қуйи бўғин ташкилотларининг эркинликлари кенгайтирилган бўлса, иккинчи томондан жараён юзасидан парламент ваколатлари кенгайтирилиб қатъий молиявий назорат таъминланган. Францияда 2001 йилда қабул қилинган “Молиявий қонунлар тўғрисида”ги қонун (Loi Organique relative aux Lois de Finances - LOLF) асосида бюджет ислоҳотлари амалга оширилган. Бу ислоҳотлар доирасида бюджет харажатларини тақсимлаш, амалга ошириш ва назоратини таъминлаш йўналишида қуйидагилар жорий қилинган.

1. “Дастурий-мақсадли бюджетлаштириш” тизими. Мазкур тизимга биноан бюджет маблағлари дастурлар ва вазифалар бўйича тақсимланади.

2. “Бошқарув эркинлиги ва масъулияти” тартиби. Унга кўра, давлат идораларига молиявий маблағлардан фойдаланиш бўйича кўпроқ эркинлик берилиб, натижалар учун масъулият оширилган.

3. “Натижадорликнинг уч ўлчови” тамойили. Унга кўра, бюджет харажатларининг самарадорлигини баҳолашда ижтимоий-иқтисодий самарадорлик, хизмат сифати ва оператив самарадорлик кўрсаткичлари қўлланилади.

4. “Парламент назорати” тизими. Парламентнинг бюджет назорати юзасидан ваколатлари кенгайтирилган.

Француз тажрибасининг ўзига хос хусусияти ҳар бир бюджет дастури учун “йиллик натижадорлик лойиҳаси” ва “йиллик натижадорлик ҳисоботи” тузилиши, бу эса бюджет харажатларининг самарадорлигини тизимли равишда баҳолаш имконини беради⁵.

Германияда бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлашда федерал ҳукумат, ерлар ва маҳаллий ҳокимиятлар тизимлари ўртасидаги бўлиниш тартибларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилган.

Хусусан, Германияда жорий этилган “Янги бошқарув модели” (Neues Steuerungsmodell) доирасида бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлашнинг қуйидаги тартиб ва чоралари кўрилган:

1. “Маҳсулот бюджети” (Produkthaushalt) - бюджет маблағлари давлат хизматлари "маҳсулотлари" бўйича тақсимланади.

2. “Мақсадлар келишуви” (Zielvereinbarungen) - давлат идоралари ва уларнинг бўлинмалари ўртасида аниқ мақсадлар ва натижалар бўйича келишувлар тузилади.

3. “Харажатлар-натижалар ҳисоби” (Kosten-Leistungs-Rechnung) - давлат идораларида тўлиқ харажатларни ҳисобга олиш тизими жорий этилган.

⁵ The International Handbook of Public Financial Management. Richard Allen, Richard Hemming, and Barry Potter (eds.). Palgrave Macmillan. 2013.

4. “Ички бошқарув ҳисоби” - давлат идораларида корпоратив бошқарув ҳисоби элементлари қўлланилади.

Германия тажрибасида федерал тизим хусусиятлари инобатга олинган бўлиб, федерал ҳукумат, ерлар ва маҳаллий ҳокимиятлар даражасида бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш механизмлари фарқланади.

МУҲОКАМА

Миллий ҳукуматлар томонидан бюджет харажатларидан самарали фойдаланиш жараёнларини ташкил этишда халқаро молия ташкилотларнинг ҳам ҳиссаси катта. Халқаро валюта жамғармаси фикрига кўра, бюджет шаффофлиги, яъни бюджет маълумотларининг тўлиқ, аниқ ва ўз вақтида эълон қилиниши ўта муҳим бўлиб, самарадорликни таъминлашдаги энг муҳим қадам, деб қаралади. Жағарма шунингдек, ўрта муддатли (3-5 йил) бюджет шакллантириш, ресурсларни тақсимлашда ривожланиш устуворлигини таъминлашга чорлайди.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (OECD) бюджет тузиш жараёнининг миллий ривожланиш стратегияси билан интеграциялашуви, бюджет қарорларини қабул қилишда натижадорлик, бюджетни режалаштириш, ижро этиш ва ҳисобот бериш босқичларида натижадорликни баҳолаш, бюджет жараёнида парламент ва фуқаролик жамияти институтларининг фаол иштирокини таъминлашни миллий ҳукуматлар учун тавсия этиб келади⁶.

Жаҳон банки тавсиялари асосан, харажатларни амалга оширишда қуйи бўғин жараёнларига устуворликка чақиради. Хусусан, миллий ҳукуматлар вакиллари биринчи навбатда таълим, соғлиқни сақлаш, инфратузилма каби асосий секторларда давлат харажатларининг самарадорлигини баҳолаш, ижтимоий ҳимоя дастурларини мақсадли гуруҳларга йўналтириш, давлат инвестиция лойиҳаларини танлаш, мониторинг қилиш ва баҳолаш тизимини

⁶ Performance Budgeting in OECD Countries. OECD. 2018.
www.sharqjurnali.uz

такомиллаштириш, давлат молияси соҳасида кадрлар салоҳиятини оширишга қаратишларини тавсия этиб келади.

ХУЛОСА

Юқорида кўриб чиқилган хорижий тажрибалар таҳлили асосида Ўзбекистон учун қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

1. Бюджет маблағларини тақсимлашда аниқ натижадорлик кўрсаткичларидан фойдаланиш.

2. Ўрта муддатли, яъни 3-5 йиллик истиқболли бюджет режаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

3. Ривожланган мамлакатлар тажрибасига асосланган ҳолда барча давлат дастурларини мунтазам баҳолаш тизимини жорий этиш.

4. Бюджет харажатлари самарадорлигини мониторинг қилиш учун замонавий ахборот тизимларини яратиш.

5. Бюджет шаффофлигини ошириш мақсадида бюджет маълумотларини тўлиқ ва тушунарли шаклда эълон қилиш, фуқаролик жамияти институтларининг бюджет жараёнидаги иштирокини кенгайтириш.

6. Давлат хизматчиларининг малакасини ошириш, давлат молияси соҳасида замонавий билим ва кўникмаларга эга кадрларни тайёрлаш.

Бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш бўйича хорижий тажрибалар таҳлили шуни кўрсатадики, бу соҳада ягона универсал модель мавжуд эмас. Ҳар бир мамлакат ўзининг иқтисодий ривожланиш даражаси, давлат бошқаруви тизими, ижтимоий-маданий хусусиятлари ва бошқа омилларга қараб, ўзига мос механизмларни танлайди ва амалга оширади.

Ўзбекистонда бюджет харажатлари самарадорлигини таъминлаш бўйича ислохотларни амалга оширишда юқоридаги хорижий тажрибаларни ҳисобга олиш, уларнинг ижобий жиҳатларини маҳаллий шароитларга мослаштириш ва тизимли равишда жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Performance Budgeting: Linking Funding and Results. IMF. Marc Robinson (ed.). 2007.
2. From Line-item to Program Budgeting. Korea Institute of Public Finance. John M. Kim. 2007.
3. Results-Based Budgeting: Objectives, Expected Results and Performance Indicators. Canadian International Development Agency. 2010.
4. Performance Budgeting in OECD Countries. OECD. 2018.
5. A Handbook on Results-Based Management for International Development Cooperation. World Bank. 2015.
6. The International Handbook of Public Financial Management. Richard Allen, Richard Hemming, and Barry Potter (eds.). Palgrave Macmillan. 2013.
7. Best Practices for Budget Transparency. OECD. 2017.
8. Fiscal Transparency Handbook. IMF. 2018.
9. Public Financial Management Performance Measurement Framework. PEFA Secretariat. 2016.
10. Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. OECD. 2011.